

2n-Boyutlu Fujii Modelinde Instanton Benzeri Çözümler ve Yüksek Türevli Instantonlar Arasındaki Kuplaj Sabitinin Rolü

Mehmet Keçeci
ORCID: 0000-0001-9937-9839
E-posta: mkececi@yaani.com

28 Ocak 2026

Özet

Liouville terimi içeren iki boyutlu konformal bir model sınıfı için instanton benzeri çözümler ele alınmıştır. Burada ifade edilen model, çift boyutlu uzaylarda skaler-spinor etkileşimli yeni bir yüksek boyutlu model olup, çift boyutlu Fujii modelinin bir genelleştirmesidir. Fujii modeli için bir yineleme bağıntısı ve etkileşim sabiti ile ilişkiler arasındaki kuplaj sabitlerinin indisleri türetilmiştir. Dört boyutlu konformal modellerde Gürsey, Akdeniz ve Fujii kuplaj sabitlerinin davranışı incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Instanton, Fujii modeli, Liouville terimi, konformal alan teorisi, kuplaj sabiti, skaler-spinor etkileşimi, çift boyutlu uzaylar, yüksek türevli teoriler.

PACS: 11.25.Hf; 11.10.Ef; 11.15.Kc; 03.50.Kk; 11.30.Pb; 05.45.Yv

PhySH: Conformal field theory; Solitons and instantons; Supersymmetry; Lagrangian and Hamiltonian approach; Classical field theories.

1 Giriş

Lagranjiyen yaklaşımı, alan teorisinin Planck sabitinin kuvvetleri cinsinden pertürbatif analizine izin verir ve bazı yarı-klasik pertürbatif olmayan etkileri (instantonlar, meronlar ve solitonlar gibi) yakalar.

Konformal simetri doğada tam olarak gerçekleşmez, ancak tüm fizik türlerinde önemli bir rol oynar. Konformal Alan Teorileri (KAT), kuantum kütleçekimi de dahil olmak üzere, sicim teorisinin klasik vakumlarının temel yapı taşlarını oluşturur. KAT'lar esas olarak iki uzay-zaman boyutunda konformal değişmez alan teorileridir ve istatistiksel mekanik sistemlerdeki kritik olgularla ilişkilidir, ayrıca Renormalizasyon Grubu (RG) sabit noktalarını karakterize ederler. İki boyutlu konformal model [1], yüksek boyutlu model [3] ve Gürsey modeli [2] bu kapsamda ele alınabilir. Olası bir mekanizma, vakumdaki instanton tipi pertürbatif olmayan kuantum dalgalanmaları tarafından sağlanabilir [4].

Instantonların süpersimetrik olmayan ve süpersimetrik ayar teorilerindeki rolü son yıllarda yoğun bir şekilde incelenmiştir [5]. Instantonların vakum enerji yoğunluğu üzerindeki etkisi, süpersimetrik olmayan Yang-Mills teorileri bağlamında incelenmiştir [7]; bu teorilerde, tamsayı topolojik yük ile karakterize edilen, sonsuz sayıda dejenere klasik temel durum vardır. Instantonlar, farklı topolojik yüklere sahip temel durumlar arasındaki kuantum tünellemeyi tanımlayarak, vakum enerji yoğunluğuna önemsiz olmayan katkılar sağlar. Teoriye kütleli fermiyonlar eklendiğinde, tablo köklü bir şekilde değişir. İlgili Dirac operatörünün topolojik olarak önemsiz olmayan arka plandaki sıfır modları nedeniyle, farklı topolojik yüklere sahip klasik vakumlar arasındaki kuantum tünelleme tamamen baskılanır. Bu nedenle, kütleli fermiyonlu süpersimetrik Yang-Mills teorilerinde, tek instantonlar vakum enerjisine katkıda bulunmaz [6].

Konformal alan teorileri, gerçekten etkileşen kuantum alan teorileri için oyuncak modeller sağlar; iki boyutlu kritik olguları tanımlarlar ve sicim teorisinde merkezi bir rol oynarlar. Konformal alan teorilerinin ayrıca modern matematiğin çeşitli yönleri üzerinde, özellikle köşe operatörü cebirleri ve Borchers cebirleri, sonlu gruplar, sayı teorisi ve düşük boyutlu topoloji teorisi üzerinde büyük bir etkisi olmuştur. Konformal alan teorilerinin, integrallenebilir kütleli modelleri tanımlayan deformasyonlarını analiz etmek mümkündür [9, 8].

İki boyutlu süpersimetrik Liouville modelini [1] hatırlayalım:

$$\mathcal{L}_{SL} = \frac{1}{2}(\partial_\mu\varphi)^2 + \frac{i}{2}\bar{\psi}\not{\partial}\psi - \frac{m^2}{\beta^2}e^{\beta\varphi} - \frac{m}{2\sqrt{2}}e^{\beta\varphi/2}\bar{\psi}\psi. \quad (1)$$

Sonrasında, Akdeniz ve Dane, iki boyutlu konformal-değişmez modellerde yeni bir skaler-spinor etkileşim modeli inşa etti [1]. Lagranjyeni şudur:

$$\mathcal{L}_{AD} = \frac{1}{2}(\partial_\mu\varphi)^2 + \frac{i}{2}\bar{\psi}\not{\partial}\psi + \frac{m^2}{\beta^2}e^{\beta\varphi} + \frac{m}{2\sqrt{2}}e^{\beta\varphi/2}\bar{\psi}\psi + g(\bar{\psi}\psi)^2. \quad (2)$$

Bu, sözde Gürsey terimini [2] içermez ancak sadece 2 boyutta örtüşür. Etkileşim teriminin işareti dışında, süpersimetrik Liouville modelinden farklıdır.

Fujii [3], çift boyutlu uzaylarda yüksek türevlerle skaler-spinor etkileşim modelinin klasik bir çözümünü inşa etti. (\mathbb{R}^D , D çift boyuttur). Lagranjyenleri şu şekilde verilir:

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_F &= \frac{1}{2}(\partial_{\mu_{D/2}}\partial_{\mu_{(D-2)/2}}\cdots\partial_{\mu_1}\varphi)^2 \\ &+ \frac{1}{2}(\partial_{\mu_{(D-2)/2}}\cdots\partial_{\mu_1}\bar{\psi})(i\not{\partial})(\partial_{\mu_{(D-2)/2}}\cdots\partial_{\mu_1}\psi) \\ &+ \sum_{j=0}^D \alpha_j e^{(D-j)\beta\varphi/D}(\bar{\psi}\psi)^j. \end{aligned} \quad (3)$$

Bu Lagranjyen hareket denklemini verir:

$$\varphi = \frac{1}{\beta} \log \left(\frac{2A}{1+X^2} \right)^D, \quad (4)$$

$$\psi = \frac{1}{1+X^2}(1+i\gamma\cdot X)C. \quad (5)$$

Burada, $\not{\partial}$ \mathbb{R}^D üzerinde bir Laplasiyen ifade eder.

Konformal simetri sonucunda denklemlerin aşağıdaki instanton-benzeri çözümlerini bulabiliriz. Bu amaçla aşağıdaki *ansatz* postüle edilir:

$$\frac{D}{2}2^D(D-1)! + \beta \sum_{j=0}^{D-1} \alpha_j \frac{D-j}{D} (2A)^{D-j} (\bar{C}C)^j = 0, \quad (6)$$

$$-2^D(D-1)! + \beta \sum_{j=1}^D \alpha_j j (2A)^{D-j} (\bar{C}C)^{j-1} = 0. \quad (7)$$

Burada, C , β , $\alpha_1, \dots, \alpha_D$, g 'ye bağlı bir sabit spinördür ve A bir sabit sayıdır. Birçok ölçek değişmez teorinin klasik instanton ve meron çözümlerine sahip olduğu bilinmektedir. Hem anlıklar hem de meronlar boşluk dalgalanmalarıdır: ancak, bu iki tür boşluk dalgalanması çok farklı özelliklere sahiptir. Bir instantonun iki karakteristik özelliği, tekil olmaması ve enerji-momentum tensörünün özdeş olarak sıfır olmasıdır [13]. Her boyutta yüksek türevlerle saf spinor modelleri inşa ediyoruz, bu dört boyutta iyi bilinen Gürsey modelinin bir uzantısıdır ve instanton-benzeri çözümler inşa ediyoruz [14]. Bu nedenle, bir instanton yakınında boşluk enerjisinin yerel dağılımında bile bir değişiklik yoktur [10]. Fujii [12, 14], uzay değişkenlerinden bağımsız olan nispeten basit cebirsel denklemler çıkarmıştır.

2 Yineleme ve İndisler Arasındaki İlişkiler

$\bar{C}C$ 'yi çift boyutlu uzaylarda genelleştirmek istiyoruz:

$$j = 1, \dots, D \Rightarrow (\bar{C}C)^j = \mp \frac{(2A)^{j+1}(D-1)!}{2AD\alpha_{j+1}(j+1)}, \quad (8)$$

ve α_j 'yi çift boyutlu uzaylarda genelleştirmek istiyoruz:

$$j = 0, \dots, (D-1) \Rightarrow \alpha_j = \frac{D^2(j+1)\alpha_{j+1}}{A\beta^2(D-j)}. \quad (9)$$

Ve böylece, Akdeniz-Dane (AD) modelinin ve onun daha yüksek boyutlarının yazılabileceği yineleme ilişkileri elde edilir. Bu yineleme ve indis ilişkilerine göre Lagranjiyen yazmak:

$$\mathcal{L}_F = \frac{1}{2}(\partial_\mu \varphi)^2 + \frac{1}{2}\bar{\psi}(i\cancel{\partial})\psi + \alpha_0 e^{\beta\varphi} + \alpha_1 e^{\beta\varphi/2}(\bar{\psi}\psi) + \alpha_2(\bar{\psi}\psi)^2, \quad (10)$$

$$\alpha_j = g, \quad (11)$$

$$g = \frac{A\beta^2\alpha_{j-1}}{D^3}. \quad (12)$$

Korumalı minimum kesit $j = D$ için oluşur, dolayısıyla:

$$\alpha_D = g. \quad (13)$$

AD modeli (2) ve Fujii Modeli karşılaştırılırsa, onun yineleme ilişkileri. g 'yi çift boyutlu uzaylarda genelleştirerek, A için çözümler:

a) Saf bir çözüm için, $g = 0$, fermiyon-fermiyon etkileşimi olmadan, ve $\beta^2 \geq 32g \Rightarrow A$ 'nın gerçel kökleri vardır,

$$A = -2, 2, 0 \quad (14)$$

$$\bar{C}C = \mp \frac{40}{\beta^2}, 0. \quad (15)$$

b) Basitleştirilmiş bir çözüm için [17, 15], $g = 0$, fermiyon-fermiyon etkileşimi olmadan, ve $\beta^2 \geq 16g \Rightarrow A$ 'nın gerçel kökleri vardır,

$$A = -1, 1, 0 \quad (16)$$

$$\bar{C}C = \mp \frac{32}{\beta^2}, 0. \quad (17)$$

c) $g = \beta^2/32$ [17] durumu \Rightarrow

$$A = -1/2. \quad (18)$$

Klasik çözümler etrafındaki dalgalanmaların kararlı olmadığını not edin [15].

d) $g = 3\beta^2/136$ [17] durumu \Rightarrow başka bir çözüm içinde

$$A = 4. \quad (19)$$

A 'yı çift boyutlu uzaylarda genelleştirmek için yazıyoruz:

$$j = 1, \dots, (D-1) \Rightarrow A = \frac{(j+1)\alpha_{j+1}}{2j\alpha_j} = \left[\frac{Dg}{2(D-1)\alpha_{D-1}} \right]_{D=j+1}. \quad (20)$$

A 'ya göre [17] aşağıdaki çözümler bulunmuştur ve bunlardan model için sağlanan saf çözüm:

$$g = A\alpha_1 = A \left(\frac{m}{2\sqrt{2}} \right) = A \left(\frac{1}{A\sqrt{2}} \frac{2}{\sqrt{2}} \right) = \frac{1}{4}, \quad (21)$$

$$\beta^2 = \frac{g2^5}{A} = 8, \quad (22)$$

$$\bar{C}C = \mp \frac{40}{\beta^2} = \mp 5. \quad (23)$$

3 Yeni İki Boyutlu Konformal Model

Böylece yeni iki boyutlu konformal model Lagranjiyeni:

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}(\partial_\mu \varphi)^2 + \frac{i}{2} \bar{\psi} \overleftrightarrow{\not{\partial}} \psi + \frac{1}{4} e^{2\sqrt{2}\varphi} - \frac{1}{2} e^{\sqrt{2}\varphi} \bar{\psi} \psi + \frac{1}{4} (\bar{\psi} \psi)^2, \quad (24)$$

amaç \mathcal{L} 'yi çift boyutlu uzaylarda genelleştirmektir:

$$\begin{aligned} \mathcal{L} = & \frac{1}{2} (\partial_{\mu_{D/2}} \partial_{\mu_{(D-2)/2}} \cdots \partial_{\mu_1} \varphi)^2 \\ & + \frac{1}{2} (\partial_{\mu_{(D-2)/2}} \cdots \partial_{\mu_1} \bar{\psi})(i\not{\partial})(\partial_{\mu_{(D-2)/2}} \cdots \partial_{\mu_1} \psi) \\ & + \sum_{j=0}^D \left(\left(\frac{D^2(j+1)\alpha_{j+1}}{A\beta^2(D-j)} \right)_{j=0, \dots, (D-1)} + \left(\frac{A\beta^2(D+1-j)\alpha_{j-1}}{D^2 j} \right)_{j=1, \dots, D} \right) \\ & \times e^{(D-j)\beta\varphi/D} (\bar{\psi} \psi)^j. \end{aligned} \quad (25)$$

Bu yöntem daha yüksek boyutlu konformal modeller için, yani daha büyük n ve j için kullanılabilir; böylece sabit ve serbest parametreler AD modeli aracılığıyla daha yüksek boyutlarda yazılabilir. $m = 0$ koşulu, bu nedenle, anlaşılabilir; ancak g 'nin ve bu özel değer in doğası her zaman bir bilmece olmuştur. Ancak eğer $m \neq 0$ (boyutsuz) ise, hem kararlı hem de kararsız durumları içerir.

4 Kuplaj Sabiti ve Konformal Modellerimiz

Fujii [3], Gürsey [2] ve Akdeniz-Smailagiç (AS) [16] modelleri, sonsuzda bağlanan benzer hareketlere ve değerlere ($g, \bar{C}C$) sahiptir. Görünüşe göre gözlemlenmiştir ki, g değeri oldukça yüksek olduğundan, instanton-benzeri çözümlerin fermiyon etkileşimi, konformal modeldeki güçlü etkileşimlerin bazı özelliklerini andırmaktadır. Bu nedenle, bu modellere göre kütleli konformal çözümlerin kuark seviyesinde oluşabileceği öne sürülmektedir. Bir diğer önemli gerçek, Gürsey modelinin diğerlerinden farklı bir forma sahip olmasına rağmen, kuplaj sabitinin davranışının diğer modellerle aynı olmasıdır.

5 Yorumlar ve Sonuç

Sonuç olarak, Fujii modeli AD modeli temel alınarak inşa edilmiştir ve bu modelin (8) ve (9) yineleme ilişkileri çıkarılmıştır. AD modeli akılda tutularak, $j = D$ olduğunda, son terimin g 'ye eşit olduğu bulunmuştur. Daha sonra g 'nin sayısal değerleri ve diğer modeller (Fujii [3], Gürsey [2], Akdeniz-Smailagiç [16] modelleri) arasındaki ilişkiler belirlenmiştir. Ayrıca onların ($g, \bar{C}C$) sonuçları karşılaştırılmış ve yüksek türevler alt türevlere indirgenmiş ve genelleştirilmiş ve fiziksel anlamı olduğu bulunmuştur.

Kaynaklar

- [1] Akdeniz, K. G., & Dane, C. (1985). Instantons in a two-dimensional conformal invariant model with a Liouville term. *Letters in Mathematical Physics*, 9(3), 201–204. <https://doi.org/10.1007/BF00402830>
- [2] Gürsey, F. (1956). On a conform-invariant spinor wave equation. *Il Nuovo Cimento*, 3(5), 988–1006. <https://doi.org/10.1007/BF02823498>
- [3] Fujii, K. (1989). A classical solution of scalar-spinor interaction models with higher derivatives on even-dimensional spaces. *Letters in Mathematical Physics*, 17(3), 197–200. <https://doi.org/10.1007/BF00401585>
- [4] Belavin, A. A., Polyakov, A. M., Schwartz, A. S., & Tyupkin, Y. S. (1975). Pseudoparticle solutions of the Yang-Mills equations. *Physics Letters B*, 59(1), 85–87. [https://doi.org/10.1016/0370-2693\(75\)90163-X](https://doi.org/10.1016/0370-2693(75)90163-X)
- [5] Dorey, N., Hollowood, T. J., Khoze, V. V., & Mattis, M. P. (2002). The calculus of many instantons. *Physics Reports*, 371(4-5), 231–459. [https://doi.org/10.1016/S0370-1573\(02\)00301-0](https://doi.org/10.1016/S0370-1573(02)00301-0)
- [6] Abbott, L. F., Grisaru, M. T., & Schnitzer, H. J. (1977). Supercurrent anomaly in a supersymmetric gauge theory. *Physical Review D*, 16(10), 2995–3007. <https://doi.org/10.1103/PhysRevD.16.2995>

- [7] Callan, C. G., Dashen, R. F., & Gross, D. J. (1976). The structure of the gauge theory vacuum. *Physics Letters B*, 63(3), 334–340. [https://doi.org/10.1016/0370-2693\(76\)90277-X](https://doi.org/10.1016/0370-2693(76)90277-X)
- [8] Dorey, P. (1998). Exact S-matrices. *arXiv:hep-th/9810026*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.hep-th/9810026>
- [9] Zamolodchikov, A. B., & Zamolodchikov, A. B. (1979). Factorized S-matrices in two dimensions as the exact solutions of certain relativistic quantum field models. *Annals of Physics*, 120(2), 253–291. [https://doi.org/10.1016/0003-4916\(79\)90391-9](https://doi.org/10.1016/0003-4916(79)90391-9)
- [10] Jackiw, R., & Rebbi, C. (1976). Vacuum periodicity in a Yang-Mills quantum theory. *Physical Review D*, 14(2), 517–524. <https://doi.org/10.1103/PhysRevD.14.517>
- [11] Zamolodchikov, A. B. (1988). Integrals of motion in scaling 3-state Potts model field theory. *International Journal of Modern Physics A*, 3(3), 743–750. <https://doi.org/10.1142/S0217751X88000333>
- [12] Fujii, K. (1988). A classical solution of the nonlinear pure spinor models with higher derivatives. *Letters in Mathematical Physics*, 15(2), 137–142. <https://doi.org/10.1007/BF00397834>
- [13] Actor, A. (1981). Classical solutions and energy-momentum tensor. *Annals of Physics*, 131(2), 269–282. [https://doi.org/10.1016/0003-4916\(81\)90032-4](https://doi.org/10.1016/0003-4916(81)90032-4)
- [14] Fujii, K. (1985). A classical solution of the non-linear complex Grassmann σ -model with higher derivatives. *Communications in Mathematical Physics*, 101(2), 207–211. <https://doi.org/10.1007/BF01218759>
- [15] Akdeniz, K. G., Dane, C., & Hortacsu, M. (1988). Eigenmodes for fluctuations about the classical solution in the generalized Liouville equation. *Physical Review D*, 37(10), 3074–3076. <https://doi.org/10.1103/PhysRevD.37.3074>
- [16] Akdeniz, K. G., & Smailagić, A. (1979). Classical solutions for fermionic models. *Il Nuovo Cimento A*, 51(3), 345–357. <https://doi.org/10.1007/BF02776595>
- [17] Keçeci, M. (2011). 2n-dimensional at Fujii model instanton-like solutions and coupling constant's role between instantons with higher derivatives. *Turkish Journal of Physics*, 35(2), 173–178. <https://doi.org/10.3906/fiz-1012-66>

A Matematiksel Notasyon

- ∂_μ : Kısmi türev operatörü
- $\not{\partial} = \gamma^\mu \partial_\mu$: Feynman slash notasyonu
- φ : Skaler alan
- $\psi, \bar{\psi}$: Dirac spinor alanı ve eşleniği
- g, β, α_j : Kuplaj sabitleri
- A, C : İntegrasyon sabitleri

- D : Çift uzayzaman boyutu ($D = 2n, n \in \mathbb{N}$)
- \mathbb{R}^D : D -boyutlu Öklid uzayı
- $X^2 = X_\mu X^\mu$: Öklid uzayında norm
- γ^μ : Dirac gamma matrisleri